

УДК 347.9

Шуаев Мурад Халикович

заместитель начальника Инспекции ФНС России №1 по г. Краснодару

магистрант юридического факультета

им. А.А.Хмырова

Кубанский государственный университет

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Summary proceedings in the civil process of Russia and Germany

Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности реализации института приказного производства в гражданском процессе России и Германии. Выделены общие черты и особенности приказного производства в этих странах.

Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, гражданский процесс, упрощенные производства.

Abstract: The article discusses the main features of the implementation of summary proceedings in Russia and Germany. The general features and features of the order production in these countries are highlighted.

© Шуаев М. Х. 2021.

Keywords: summary proceedings, court order, civil procedure, simplified proceedings.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации¹ (далее - ГПК РФ) не содержит понятия приказное производство. Вместе с тем законодателем сформулировано понятие судебного приказа. В российском гражданском процессе судебный приказ представляет собой судебное постановление (судебный акт), вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ².

При этом у стороны всегда есть выбор: обратиться за выдачей судебного приказа или защищать нарушенное право в исковом порядке³.

Важнейшим преимуществом приказного производства следует считать ускоренный порядок рассмотрения гражданского дела и исполнение судебного акта (судебного приказа), основанный на его упрощенной процессуальной форме.

Так, заявление о выдаче судебного приказа оплачивается пошлиной в размере 50% от ставки, установленной для исковых требований (п. 2 ст. 123 ГПК РФ), а сам приказ выносится в течение 5 дней с даты поступления заявления в суд (п. 1 ст. 126 ГПК РФ).

Согласно ст. 128 - 129 ГПК РФ далее приказ направляется должнику, который в течение 5 дней вправе подать на него свои возражения, при получении которых суд отменяет приказ с разъяснением истцу права обратиться в суд порядке искового производства.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // СПС КонсультантПлюс.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве" п. 1 // СПС КонсультантПлюс.

³ Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1) // СПС КонсультантПлюс.

В силу ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 данного кодекса⁴.

Важно отметить бесспорный характер требований, заявленных в порядке приказного производства. На эти требования распространяются общие правила территориальной подсудности, хотя могут быть применены также правила подсудности по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ) и договорной подсудности (ст. 32 ГПК РФ).

Например, в силу п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ) или в порядке искового производства (глава 12 ГПК РФ).

В соответствии с абзацем 122 ГПК РФ судья вправе выдать судебный приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (статья 83, пункт 4 статьи 143 СК РФ).

Требования о взыскании суммы задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не превышающей пятисот тысяч рублей, подлежат

⁴ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2(2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015) // СПС КонсультантПлюс.

рассмотрению в порядке приказного производства (пункт 1 части 1 статьи 23, часть 1 статьи 121, абзацы десятый и одиннадцатый статьи 122 ГПК РФ).

При определении родовой подсудности споров, связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг нанимателями (собственниками), следует руководствоваться правилами, установленными статьями 23 и 24 ГПК РФ.

Например, иски о перерасчете платы в связи с оказанием коммунальных услуг ненадлежащего качества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, подсудны мировому судье, а иски об определении порядка внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, как иски, не подлежащие оценке, подсудны районному суду⁵.

Особая востребованность приказного производства выявилась в условиях пандемии, вызванной распространением вирусной инфекции COVID-19⁶. Как отмечает председатель Совета судей Российской Федерации, секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В. Момотов, «продолжалось рассмотрение дел в порядке приказного и упрощенного производства, что по сущности своей является «письменным производством», осуществляемым путем обмена документами между сторонами и судом без проведения очного судебного разбирательства. В приказном и упрощенном порядке судами рассматривается порядка 77% гражданских дел, 90% административных дел и более половины экономических споров»⁷.

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности" // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2017 // СПС КонсультантПлюс.

⁶ См.: Потапенко С.В., Лупарев Е.Б. Об уголовной и административной ответственности за нарушение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса // Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сер. "Адлерские чтения" Краснодар, 2021. С. 254-262.

⁷ Выступление на вебинаре 18 апреля 2021 года для судей государств-членов ШОС председателя Совета судей Российской Федерации, секретаря Пленума, судьи Верховного Суда Российской Федерации В.В. Момотова // <http://www.ssrp.ru/news/vystupleniia-intierv-iu-publikatsii/41745> (дата обращения 20.04.2021).

Нормы о приказном производстве в отечественном ГПК разработаны с учетом опыта зарубежных стран.

Институт судебного приказа в тех или иных формах широко применен в законодательстве таких европейских стран, как Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Греция, Италия, Чехия, Финляндия, Франция и др. Наряду с этим подобные формы упрощенного судопроизводства известны и в странах прецедентного права, в частности, в США, Великобритании.

Далее мы намерены рассмотреть российский институт приказного производства в сравнении с таким же институтом в гражданском процессе Германии, где действует "Гражданское процессуальное уложение Германии (Zivilprozessordnung (ZPO)) " от 30.01.1877 (ред. от 05.12.2005 с изм. и доп. по 30.06.2014)⁸ (далее -ГПУ Германии).

Немецкими учеными – юристами «отмечается быстрота и дешевизна приказного производства в сравнении с обычным порядком судопроизводства, поэтому приказное производство является наиболее распространенным институтом упрощенного производства»⁹.

Так, Книга седьмая ГПУ Германии называется «Приказное производство». Здесь в § 688 «По требованию, предметом которого является уплата определенной суммы в евро, на основании ходатайства заявителя должен быть выдан судебный приказ о ее взыскании». При этом «цена иска для рассмотрения дела по обычной процедуре или путем выдачи судебного приказа не имеет значения»¹⁰.

В п. 2 этого же параграфа приведены случаи, когда взыскание задолженности в порядке судебного приказа не производится. В частности, если заявление требования зависит от еще не исполненного встречного исполнения.

⁸ Гражданское процессуальное уложение Германии и Вводный закон. - 2-е изд., перераб.- М.: Инфотропик Медиа, 2016. С. 1 - 327.

⁹ Крымский Д. И. Упрощенные производства в гражданском процессе зарубежных стран: автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. М., 2011. С. 16.

¹⁰ Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: Монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. СПС «КонсультантПлюс».

В § 692 ГПК Германии регламентировано содержание судебного приказа. Приказ содержит требование оплатить в течение двух недель утверждаемый долг и требуемые проценты, а также расходы, сумма которых указана в приказе. Также предлагается сообщить суду, будет ли и в каком объеме заявлено возражение против заявленного требования.

Если возражение на судебный приказ заявляется своевременно, а одна из сторон потребует проведения искового производства, то суд, который издал судебный приказ, по своей инициативе передает спор в суд, указанный в судебном приказе (§ 696), хотя стороны не лишены права сами выбрать суд для рассмотрения в порядке искового производства, «что удобнее для участников процесса, чем повторное обращение в суд с иском. Судебный приказ может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке»¹¹.

Согласно § 695 ГПУ Германии суд извещает заявителя о возражении и дате его представления. Если приказное производство ведется без применения автоматизированной обработки документов, то ответчик по заявлению должен представить возражение с необходимым количеством копий.

Как следует из § 701 ГПУ Германии, если возражение не заявлено, и заявитель в течение шести месяцев с момента доставки судебного приказа не ходатайствовал о вынесении приказа об исполнении, действие судебного приказа прекращается. Это положение также применяется, если заявитель своевременно ходатайствовал о вынесении приказа об исполнении, однако его ходатайство было отклонено.

Из приведенных норм германского ГПК видно их значительное содержательное сходство с российским институтом судебного приказа в гражданском судопроизводстве. Общей чертой с отечественным является то, что в рамках приказного производства могут взимать только денежные средства, но в Германии лицо, обращающееся в суд, вправе само определять, предъявлять

¹¹ Гл. IV, § 1, "Актуальные проблемы судебного разбирательства" (Бычков А.И.) ("Инфотропик Медиа", 2016) // СПС КонсультантПлюс.

требования в приказном или общем исковом порядке, а в Российской Федерации - применение приказного производства имеет обязательный характер.

Отечественный ГПК предусматривает круг требований, по которым можно выдавать судебный приказ, а в немецком Гражданском процессуальном уложении указано, что предметом приказного производства может быть требование об уплате денежной суммы до 600 евро. В делах до 600 евро проведение судебного заседания является необязательным, а в случае проведения такового, судья может по собственной инициативе изменять порядок рассмотрения дела с целью его деформализации.

Общей чертой является и территориальная подсудность дел в приказном производстве. На обжалование судебного приказа в Российской Федерации предусмотрен срок в 10 дней, в Германии - 2 недели с момента, когда должник (противоположная сторона) получит судебный приказ. В отечественном гражданском процессе судебный приказ является одновременно исполнительным документом, а в немецком - на его основании отдельно выдают исполнительное сообщение. В будущем же планируется введение единого для всех европейских стран процессуального порядка приказного производства, поскольку такое мнение выразила специально созданная комиссия ЕС.

Отметим также что в Германии система гражданского процесса, среди прочего, представлена системой процессуальных производств. Среди таких, в качестве упрощенных, следует выделять: рассмотрение дел судами амтсгерихтами, документарное производство и приказное производство¹².

Амтсгерихты (das Amtsgericht) — суды первых инстанций в ФРГ, которые составляют низшее звено в организации надлежащего правосудия в ФРГ. Рассмотрение дел судами амтсгерихтами по аналогии с рассмотрением гражданских дел в постсоветском пространстве выступает осуществлением правосудия по гражданским делам мировыми судами. Компетенция таких судов

¹² Брановицкий, К.Л. Понятие и значение судебного руководства рассмотрением дела по существу в гражданском процессе Германии / К.Л. Брановицкий // Закон. 2014. № 4. С. 177–187.

очерчена, во-первых, исключительно имущественными исками, во-вторых, ценой иска с верхней границей в 5000 евро, в-третьих, без привязки к цене иска - исчерпывающим, предусмотренным в Гражданском процессуальном кодексе ФРГ, перечнем категорий дел, к которым относятся:

- (1) споры, вытекающие из договора перевозки;
- (2) споры с возмещением вреда, причиненного дикими животными;
- (3) дела, вытекающие из договора аренды жилого помещения;
- (4) дела по требованиям, вытекающим из уступки земельного участка в связи с существующим договором аренды и другими подобными договорами;
- (5) дела в порядке вызывного производства. Кроме того, в отдельных специальных статьях ГПК ФРГ устанавливаются случаи, когда дело должно рассматриваться в этих судах.

Например, в Берлине выдача приказа об уплате просроченного долга возложена на районный суд Веддинг – Берлин¹³.

По сравнению с ординарной процедурой выдача судебного приказа заключается в необязательном участии адвоката (при том, что в ФРГ закреплена адвокатская монополия на представительство в суде), существует возможность подачи устного искового заявления, путем добавления такого протокола в канцелярию суда, изменения правила доказывания и тому подобное.

Документарное производство по ГПК ФРГ так же выступает упрощенным производством, по которому рассматриваются дела о взыскании денег или вещей, наделенных родовыми признаками, рассматриваются исключительно иски о присуждении, а рассмотрение исков о признании и преобразовательных исков - не допускается. Для подтверждения обстоятельств, определенных в исковом заявлении, можно ссылаться лишь на письменные доказательства, при этом не предусмотрена возможность для ответчика предъявлять встречный иск.

¹³ Карташов М. Практикум приказного судопроизводства по гражданским и торговым делам в России и Европейском Союзе // <https://zakon.ru/blog/2016/09/26/> (дата обращения 20.04.2021).

Приказное производство по ГПК ФРГ выступает отдельным упрощенным производством, по которому рассматриваются споры о взыскании денежных средств. Причем, категории дел, по которым может быть выдан судебный приказ не ограничен, что делает открытым названный порядок взыскания платежей практически для любого требования, если такое следует, например, из гражданских, семейных и иных правоотношений¹⁴.

В заключение отметим, что институт приказного производства имеет заслуженное признание как в России, так и в Германии.

Список цитируемой литературы

1. Боннер А.Т., Фурсов Д. А. История развития отечественной гражданской процессуальной мысли/ История юридических наук в России. Под ред. Академика РАН О.Е. Кутафина. М.: МГЮА. 2019.
2. Брановицкий, К. Л. Понятие и значение судебного руководства рассмотрением дела по существу в гражданском процессе Германии / К.Л. Брановицкий // Закон. 2014. № 4. С. 177–187.
3. Бычков А. И Актуальные проблемы судебного разбирательства. Инфотропик Медиа, 2016. СПС КонсультантПлюс.
4. Гражданский процесс зарубежных стран. Учебное пособие. Под ред. А.Г. Давтян. М.: Проспект. 2018
5. Карташов М. Практикум приказного судопроизводства по гражданским и торговым делам в России и Европейском Союзе // <https://zakon.ru/blog/2016/09/26/>
6. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: Монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. СПС КонсультантПлюс.

¹⁴ Боннер А.Т., Фурсов Д.А. История развития отечественной гражданской процессуальной мысли/ История юридических наук в России. Под ред. академика РАН О.Е. Кутафина. М.: МГЮА. 2019. С. 101 – 155

7. Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. М.: Городец, 2018.
8. Нил Э. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и арбитраж. М.: Инфотропик Медиа, 2012.
9. Папулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2014.